

1. Щегров Л. Н., Антрапцева Н. М. Образование однозамещенных ортофосфатов цинка — кобальта.— Укр. хим. журн., 1984, 50, № 8, с. 807—812.
2. Щегров Л. Н., Манк В. В. О природе полимеризации ортофосфатного аниона при термализе гидратов трехзамещенных ортофосфатов двухвалентных металлов.— Геолет. и эксперим. химия, 1983, 19, № 1, с. 120—123.
3. Structure, cristallined $Cd(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$ / M.-T. Averbuch-Pouchot, A. Durif, I.-C. Guitel et al.— Bull. Soc. fr. Mineral. Cristallogr., 1973, 96, N 4—5, p. 278—280.
4. Komrska J., Satava V. Studie vlastností fosforečnanů zinečnatých.— Silikáty, 1969, 13, N 2, s. 135—140.
5. Averbuch-Pouchot M.-T. Données cristallographiques sur deux phosphates acides de zinc: $Zn(H_2PO_4)_2 \cdot 2H_2O$ et $ZnH_2P_2O_7$.— J. Appl. Cryst., 1974, 7, N 5, p. 511—512.
6. Index Powder Diffraction File, ASTM, Published by the joint committee on powder diffraction standards, Pennsylvania, 1973, k. k. 21—1489, 19—351.

Украинская сельскохозяйственная академия,
Киев

Поступила 19.12.83

УДК 621.318.134

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ТВЕРДЫХ РАСТВОРОВ ТИТАНАТОВ РЕДКИХ ЗЕМЕЛЬ

В. И. Бутко, А. Г. Белоус, С. В. Полянецкая, Л. Г. Гаврилова,
З. Я. Макарова, Ю. И. Горников, Е. А. Ненашева, Ю. М. Поплавко

В последнее время значительно возрос интерес к редкоземельным элементам и соединениям на их основе. Они находят практическое применение в черной металлургии, полупроводниковой электронике и лазерной технике, используются при конструировании постоянных магнитов, изготовлении поглотителей нейтронов в ядерной технике и в других областях. Весьма перспективным является использование материалов на основе редкоземельных элементов в электронике СВЧ.

Диэлектрические свойства поликристаллических материалов на основе системы $BaTiO_3 - Ln_2O_3 \cdot 3TiO_2$ во многих отношениях уникальны: эти вещества обладают весьма высокой диэлектрической проницаемостью ($\epsilon \sim 100$), малым температурным коэффициентом ϵ ($|\frac{\Delta\epsilon}{\Delta T}| < 10^{-4} K^{-1}$) и низкими потерями в СВЧ-диапазоне ($tg \delta < 10^{-3}$) [1]. Поскольку оптический вклад в диэлектрическую проницаемость титанатов лантаноидов и их твердых растворов не превышает 6 [2], то высокая ϵ в диапазоне СВЧ обусловлена фоновым механизмом. В линейных ионных диэлектриках этот механизм приводит к существенному росту ϵ при повышении температуры, а в параэлектриках — к сильному сни-

жению ϵ , причем в последнем случае $\epsilon(T)$ описывается законом Кюри — Вейсса. Однако в некоторых твердых растворах с титанатами лантаноидов получена высокая ϵ , практически не изменяющаяся с температурой ($|TK\epsilon| \approx 10^{-5} \text{ K}^{-1}$), что трудно объяснить на основе существующих представлений о механизмах электрической поляризации кристаллов.

Величина $TK\epsilon$, по данным радиочастотных измерений [3], изменяется для разных лантаноидов в пределах от $-800 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ для $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ до $+80 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$ для $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$. Поскольку при этих

Рис. 1. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости для керамики $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (1), $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (2), $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (3). $f = 1 \text{ ГГц}$.

исследованиях могут давать вклад различные релаксационные механизмы, значительный интерес представляют детальные измерения параметров этих соединений в широком температурном интервале в диапазоне СВЧ. Кроме того, структура $\text{Ln}_{2/3}\text{TiO}_3$ может быть стабилизирована не только в твердых растворах с перовскитными титанатами двухвалентных ионов, но и в твердых растворах с титанатами одновалентных ионов [4], которые также не изучены детально в диапазоне СВЧ. Данные о сверхвысокочастотных параметрах этих материалов представляют значительный интерес для их технического применения [5].

Наряду с исследованием электрических свойств в настоящей работе также предпринята попытка выяснить возможность стабилизации перовскитной структуры в соединениях $\text{Ln}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$, где Ln — La, Y, Ce, Nd, Gd, Dy, Yb; M — Li, Na, K. Исследуемые материалы были синтезированы по гидроксидной технологии аналогично описанной в работе [4]. Исходными компонентами при синтезе служили растворы $\text{Ln}(\text{NO}_3)_3$, TiCl_4 , NH_4OH , $(\text{NH}_4)_2\text{CO}_3$, а также карбонаты лития, натрия, калия. Фазовые превращения в системах изучали методом термографии и рентгеновского анализа.

Как показали проведенные исследования, перовскитная структура $\text{Ln}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ образуется в ряду редкоземельных элементов, по крайней мере, до диспрозия включительно.

Методом полукоаксиального резонатора при помощи измерительной линии на частоте 1 ГГц нами исследовано поведение диэлектрической проницаемости в интервале температур 20—900°. Для проведения измерений в столь широком температурном интервале была изготовлена высокотемпературная измерительная ячейка, аналогичная описанной в работе [6]. Измерения проводили по стандартной методике с использованием известных расчетных соотношений [7] на цилиндрических образцах с серебряными электродами. Так как метод полукоаксиального резонатора позволяет измерять с достаточной точностью диэлектрические потери в тех материалах, где $\text{tg } \delta > 10^{-2}$, то поведение $\text{tg } \delta$ в исследованных материалах не контролировали во всем температурном интервале. Приводимые ниже значения температурного коэффициента диэлектрической проницаемости непосредственно на опыте не измеряли, они были рассчитаны по кривой $\epsilon(T)$ с использованием соотношения

$$TK\epsilon = \frac{1}{\epsilon} \cdot \frac{d\epsilon(T)}{dT}.$$

Как видно из рис. 1, наиболее сильная температурная зависимость для ϵ наблюдается в $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ ($TК\epsilon = -740 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$). Для $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ и $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ $TК\epsilon$ составляет соответственно $-90 \cdot 10^{-6}$ и $-40 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$, то есть для $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ $TК\epsilon$ в СВЧ-диапазоне меняет знак по сравнению с радиочастотным диапазоном.

Для выяснения характера потерь в СВЧ-диапазоне были проведены температурные исследования на частоте ~ 15 ГГц методом диэлектрического резонатора с TE_{016} -типом колебаний аналогично [8]. Из рис. 2 видно, что $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ и $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ имеют температурную за-

Рис. 2. Температурная зависимость диэлектрических потерь для керамики $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (1), $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (2), $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (3). $f = 15$ ГГц.

Рис. 3. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости для керамики $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (1), $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (2), $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ (3). $f = 15$ ГГц.

висимость диэлектрических потерь, типичную для керамических диэлектриков — $\text{tg } \delta$ постепенно повышается с увеличением температуры. Однако для $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ величина и характер поведения $\text{tg } \delta$ в зависимости от температуры подобны температурной зависимости потерь для антисегнетоэлектриков в параэлектрической фазе. Такой ход диэлектрических потерь в $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ указывает на диэлектрическую аномалию в температурном интервале ниже 300 К. Исследовать эту аномалию методом диэлектрического резонатора невозможно, поскольку потери в этом материале возрастают настолько, что резонатор не возбуждается. Однако поведение диэлектрической проницаемости в этом частотном диапазоне не обнаруживает особенностей и аналогично поведению на частоте 1 ГГц (рис. 3). Величина $TК\epsilon$ для $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ на этих частотах несколько уменьшается и составляет величину $-440 \times 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Для $\text{BaNd}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ и $\text{BaSm}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$ $TК\epsilon$ остается величиной того же порядка и равен соответственно $-100 \cdot 10^{-6}$ и $-20 \cdot 10^{-6} \text{ K}^{-1}$. Диэлектрические свойства соединений $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ во многом аналогичны свойствам соединений $\text{BaTiO}_3 - \text{Ln}_2\text{O}_3 \cdot 3\text{TiO}_2$. Особенно отчетливо это проявляется в характере температурной зависимости ϵ указанных материалов на частотах 1 и 15 ГГц (рис. 3, 4). Температурный коэффициент ϵ для материалов $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$ приведен в таблице. Потери в этих материалах на частоте ~ 15 ГГц имеют обычную монотонную зависимость от температуры (рис. 5). При этом оказывается, что величина потерь и их температурная зависимость связаны с количеством вакансий в подрешетке La. По мере заполнения вакансий щелочными ионами величина $\text{tg } \delta$ уменьшается, а температурная зависимость ее становится менее выраженной.

$TК\epsilon$ для составов $\text{La}_{2/3-x}\text{M}_{3x}\text{TiO}_3$

Состав	$-TК\epsilon \cdot 10^6$	
	1 ГГц	15 ГГц
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$	450	350
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$	470	450
$\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$	600	350

Таким образом, СВЧ-исследования твердых растворов титанатов редких земель подтверждают принципиальную возможность получения термостабильных СВЧ диэлектриков с весьма низким $T\epsilon$ и малыми диэлектрическими потерями при величине $\epsilon \sim 100$ различными путями: твердыми растворами титанатов редких земель с титанатами двухвалентных

Рис. 4. Температурная зависимость диэлектрической проницаемости для керамики $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (1, 1'), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ (2, 2'), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ (3, 3'): 1, 2, 3 — $f = 1$ ГГц; 1', 2', 3' — $f = 15$ ГГц.

Рис. 5. Температурная зависимость диэлектрических потерь для керамики $\text{La}_{7/12}\text{Na}_{1/4}\text{TiO}_3$ (1), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/2}\text{TiO}_3$ (2), $\text{La}_{1/2}\text{Na}_{1/4}\text{K}_{1/4}\text{TiO}_3$ (3). $f = 15$ ГГц.

лентных металлов, а также с титанатами щелочных металлов. В большинстве исследованных твердых растворов температурный ход СВЧ диэлектрических потерь типичен для потерь линейных керамических диэлектриков. При пониженных температурах аномальная зависимость ϵT обнаруживается для $\text{BaLa}_2\text{Ti}_4\text{O}_{12}$.

1. Исследование термостабильных диэлектриков для высокочастотных СВЧ диэлектрических резонаторов / Т. Н. Нарытник, А. Г. Войтенко, Б. А. Ротенберг и др.— Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ, 1978, № 10, с. 102—106.
2. Исследование физико-химических свойств образцов системы / Л. П. Мудролюбова, Б. А. Ротенберг, Н. Ф. Карченко и др.— Неорган. мат-лы, 1981, 17, № 4, с. 683—686.
3. Диэлектрические свойства и структура титанатов РЗЭ и щелочноземельных металлов при изовалентных замещениях в различных подрешетках / Е. А. Ненашева, В. А. Ротенберг, Е. И. Гиндин, В. Г. Прохвятилов.— Там же, 1980, 16, № 6, с. 1040—1043.
4. Получение и исследование титанатов лантана со структурой перовскита / В. П. Чалый, А. Г. Белоус, З. Я. Макарова и др.— В кн.: Тезисы X Украинской конференции по неорганической химии. Симферополь, 1981, с. 318.
5. Термостабильные высокочастотные диэлектрические резонаторы для СВЧ — микроэлектроники / Л. Г. Гассанов, Б. А. Ротенберг, Т. Н. Нарышкин и др.— Электронная техника. Сер. Электроника СВЧ, 1981, № 6, с. 21—25.
6. Точный расчет диэлектрических параметров с большими потерями в СВЧ-диапазоне / А. Г. Белоус, В. В. Демьянов, А. Н. Гринберг и др.— В кн.: Физика и химия твердого тела. М.: НИФХИ, 1978, с. 130—139.
7. Брандт А. А. Исследование диэлектриков на сверхвысоких частотах.— М.: ГИФМЛ, 1963.— 7403 с.
8. Пашков В. М., Бовтун В. П., Цыкалов В. Г. Исследование термостабильных резонаторов СВЧ с $\text{TE}_{01\delta}$ -типом колебаний.— Диэлектрики и полупроводники, 1979, № 15, с. 48—53.

Киевский политехнический институт
Институт общей и неорганической химии АН УССР, Киев

Поступила 20.09.83